

O'QUV NATYURMORTINI CHIZISHNING KOMPOZITSION

XUSUSIYATLARI

Kadirov Jamshid Xalmuhamad o'g'li. *E-mail:* jkadirov@gmail.com

Suvankulov Saydulla Makkamovich. *E mail:* saydullasuvankulov@gmail.com

Samarqand Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchilari

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'quv natyurmortini ishlab chiqish jarayonining kompozitsion xususiyatlari, uning rivojlanishi va tasviriy san'at ta'limidagi ahamiyati tahlili, yorug'lik ohang (ton), yorug'lik-soya munosabatlari, kompozitsion barqarorlik va konstruktiv qurilish masalalari yoritiladi. O'quv jarayonida natyurmort ishlash orqali talabalar moddiy tafakkurini rivojlantirish va kasbiy ko'nikmalarini olish masalalari asoslab olinadi.

Kalit so'zlar: natyurmort, kompozitsiya, ohang, yorug'-soya, qalamtasvir, konstruktiv qurilish, foreskiz, muvozanat.

Kirish: Tasviriy san'at ta'limida o'quv natyurmorti muhim o'rin tutadi. U o'quvchilarning kuzatuvchanligini, didini, tasviriy ifodani egallashini hamda estetik jihatdan oshirishga imkon beradi. Natyurmort janrining o'quv jarayonidagi o'rni uning turli ko'rinishlari - tonal, rangli va dekorativ yechimlar orqali kengayib boradi. Natyurmort ishlari kompozitsion fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu tadqiqotda tasviriy san'at nazariyasi va amaliyotiga oid ilmiy adabiyotlar tahlili, ijodiy ishni baholash va amaliy tajriba metodlaridan foydalanish. O'quv natyurmortini rivojlanish jarayoni bosqichma-bosqich o'rganilib, uning kompozitsion va metodik uslubiyati tuziladi.

Asosiy qism: Natyurmortining nazariy asoslari uzoq tarixga borib taqaladi va aynan bigungi kungacha o'zining rivojlanish va mustaqil janr sifatida shakllanishida bir qancha bosqichlardan o'tkan. Tadqiqotlarda natyurmortning uzoq tarixiy ildizlari Qadimgi Misrga borib taqalishi keltirilgan. Misrliklarda sag'ana, maqbara intererlarini natyurtmort bilan bezash urf bo'lgan, chunki ular tasviriy asardagi yegulik va boshqa jismlar reallikka aylanib, marhumning narigi dunyodagi hayotida ham zarur bo'lishiga ishonishgan takidlangan bo'lsa, Qadimgi Yunon va Rim davrida natyurmort uy-ro'zg'or buyumlarini yuksak mahorat bilan tasvirlash orqali rivojlanib, bezak va ramziy ma'noga ega bo'lganligi

hamda barcha Rim zodagonlari uylarini oziq-ovqat va gullar tasvirlari bilan bezash, ularning mehmondo'stlik, farovonlik va hayot go'zalligining timsoli sifatida talqin qilganlari.

O'rta asrlarda esa bu jarayon diniy mavzular mustahkam bo'lgani tufayli natyurmort mustaqil janr sifatidagi ahamiyatini yo'qotib, asosiy diniy kompozitsiyalarning tarkibiy qismiga aylanganligini va nihoyat XVI–XVII asrlarga kelib, ayniqsa Niderlandiya va Gollandiyada natyurmort qayta tiklanib, mustaqil janr sifatida shakllandi. Shu davrdan u dunyo predmetlarini va tasviriy ifodalash uchun ega bo'lgan san'at yo'nalishiga aylanganligini alohida takidlashadi.

Natyurmortning mustaqil janr sifatida ifodaviy imkoniyatlari nihoyatda keng. Shu imkoniyatlardan biri bu- O'quv natyurmortida namoyon bo'lib tasviriy san'atda shakl, hajm, rang va fazoviy munosabatlarni o'rganishda muhim va asosiy rivojlantiruvchisidir. Natyurmortni tasvirlashda unda alohida, **ohang (ton)** tushunchasi asosiy o'rin tutadi. Ohang predmetlarning yorug'lik ta'sirida hosil bo'ladigan rang va soyani o'zini ifodalaydi va tasvirning yaxlitligini ta'minlaydi.

O'quv jarayonida o'quv natyurmortini davom ettirish ketma-ket bosqichlarda quyidagicha amalga oshirish:

Eskiz va foreskizlar tayyorlash – kompozitsion yechimlarni izlash va optimal variantni belgilash;

Kompozitsion to'g'ri joylashtirish – predmetlarning qog'oz joyida to'g'ri nisbatda joylashuvini aniqlash;

Konstruktiv qurilish – obyektning hajmi shaklini;

Yorug'-soya, ranglar munosabati va harakati – tonal munosabatlarni bosqichma-bosqich ochish;

Tonal uyg'unlik – kompozitsiyada umumiy ohang muvozanatini yaxshilash;

Umumlashtirish va yakunlash – tasvirni yaxshilash mukammallashtirish.

Natyurmortda kompozitsiya uning umumiy ko'rinishi bo'lib, unda predmetlar uyg'un va muvozanatli o'zaro tarkibda, mos bo'lishi, agarda siz bu jarayonni ijodiy natyurmortga aylantirmoqchi bo'lsangiz foreskizlar orqali kompozitsiyaning turli variantlari sinab ko'rish orqali va eng yaxshi maqbo'l yechim tanlashingiz mumkin.

Amaliyotda yuzaga kelgan asosiy muammolardan biri - predmetlarni qog'ozga noto'g'ri joylashtirib berishdir. Bu muammoni hal etish uchun "**O'Ichov moduli**" usulidan tavsiya qiling. Modul sifatida natyurmort tarkibidagi biror obyekt tanlanib, barcha nisbatlar shu asosda chiqadi.

Yorug'-soy va ranglar tonal yechimini topishda, natyurmortni ifodali tasvirlashda yorug'lik manbai va uning predmetlarga ta'siri muhim rol o'ynaydi. Yorug'likning sifatini yaxshilash, predmet sifatini yaxshilash va aks etishtirish.

Tonal orqali predmetlarning hajmi, fazoviy chuqurligi va moddiy jihatdan ochib beriladi. Shu bois, ohanglar, ton o'ziga xos farqlarni to'g'ri ifodalash talabalardan yuqori darajada kuzatuvchanlik va mahorat talab qiladi.

Natijalar va muammolar: -Tadqiqot shuni ko'rsatmoqdaki, o'quv natyurmortini bosqichma-bosqich va ilmiy tadqiqotdek o'rganish;

-o'rganishdagi asosda ko'nikmalarni: kompozitsion fikrlash va muvozanatni his etishni rivojlantirish;

-yorug'-soya munosabatlarini tahlil qilish; predmetlarning konstruktiv tuzilishini o'rganish;

-badiiy umumlashtirish va ifodalash.

Bu esa o'quvchilarning keyingi ijodiy faoliyatida muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa: O'quv natyurmortini tasviriy san'at ta'limining muhim qismi bo'lib, unda badiiy tafakkur, estetik talabalar did va kasbiy ko'nikmalarini rivojlanishini rivojlantiradi. Kompozitsion yechim, ohang va yorug'-soya munosabatlarini chuqur o'zlashtirish orqali o'quvchilar real bor bo'lib tuyulgan tasvirga ega bo'ladilar. Shu bois natyurmort ustida ishlash jarayonini ilmiy-metodik asosda tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Suvankulov S.M., Kadirov J.X. KOMPOZITSIYA. Turon nashr, Samarqand 2025.
2. Xalmuhamad o'g'li, Kadirov Jamshid. "TASVIRIY SAN'AT ASARLARI YARATISHDA KONTRASTNING O'RNI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.27 (2024): 189-193.

3. Xolmuhamad o'g'li, Kadirov Jamshid. "TASVIRIY SAN'AT O'QITISH METODIKASI DARSLARIDA KOMPOZITSION QONUNIYATLARNI GEOMETRIK SHAKILLAR ASOSIDA O'QITISH USULLARI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.26 (2024): 29-32.
4. Saloxidinovna, S. M., Makkamovich, S. S., Faxriddin o'g'li, F. M., & Xolmuhamad o'g'li, K. J. (2024). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING TASVIRIY SAN'AT SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRASIYANING AHAMIYATI. *IMRAS*, 7(6), 333-338.
5. Makkamovich, Suvankulov Saydulla, Faxriddinov Muhammad Faxriddin o'g'li, and Kadirov Jamshid Xolmuhamad o'g'li. "DIDAKTIKA TA'LIMDA PEDAGOGIK NAZARIYA SIFATIDA." *IMRAS* 7.6 (2024): 130-135.
6. Natyurmort janrining tarixiy rivojlanish bosqichlarini o'rganish vositasida talabalarning kasbiy kompyutyensiyasini rivojlantirish Muxtorjon Abduraximovich Umataliyev "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3,848 (SJIF) February 2023 / Volume 4 Issue 2